

I-SHO'BA: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI**O'ZBEK ADABIY TILI IMLO QOIDALARINING SHAKLLANISH TARIXI****Inomjon Azimov,**

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU huzuridagi
davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish
va malaka oshirish markazi direktori*

Annotatsiya. O'tgan asrning boshlarida "Jadidlar" nomi bilan tarix sahnasiga chiqqan ma'rifatparvar xiyolilar boshqa rivojlangan tillar kabi yagona imlo qoidalariga ega bo'lgan o'zbek adabiy tilini yaratishni orzu qildilar, buning uchun esa o'sha davr tilida turlicha qo'llanib kelayotgan so'zlarni birxillikka keltirish zarurligini anglaganlar.

Mazkur vazifani Fitrat boshchiligidagi "Chig'atoy gurungi" o'z zimmasiga oldi. Elbekning ta'rifi bilan aytganda "yolg'uzgina bir uymoqning o'ziga tegishli bo'lgan shevasida va o'ziga tegishli sanalgan imlosida o'qib yozishlari hamda shu imlo va tilni yalpi xalqning o'ziga qabul ettirish" tashkilotning asosiy maqsadi edi (Bobomurodova, 2002, 13-b.). "Chig'atoy gurungi" tomonidan tuzilgan "Bitim yo'llari" o'zbek adabiy tili imlo qoidalarini tuzishdagi dastlabki tajriba edi. Maqolada mazkur risola xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jadid, alifbo, imlo, yozuv, arab yozuvi, tovush, unli tovush, undosh tovush, fonema, harf, "Chig'atoy gurungi".

Annotation. At the beginning of the 20th century, a group of enlightened intellectuals known as the Jadids emerged onto the historical stage. Inspired by the experiences of other developed languages, they aspired to establish a unified orthographic system for the Uzbek literary language. To achieve this, they recognized the necessity of standardizing the spelling of words, which were being used inconsistently across various dialects of the time.

The responsibility for this task was undertaken by the organization "Chig'atoy Gurungi", led by the prominent thinker Fitrat. As noted by Elbek, the organization's primary objective was "to read and write using the dialect and orthography specific to

* Filologiya fanlari doktori, dotsent, Toshkent, O'zbekiston, ORCID: 0009-0001-4803-7166, inomjon66@mail.ru, tel.: (97) 7325358

a single community, and to have this orthography and language accepted by the wider public” [1:13].

One of the earliest attempts to codify spelling rules for the Uzbek literary language was the treatise “Bitim Yo‘llari”, compiled by members of the *Chig‘atoy Gurungi*. This document represents a significant preliminary experiment in the development of orthographic norms. This article examines the content, historical context, and linguistic significance of this treatise.

Keywords: Jadid, alphabet, spelling, script, Arabic script, sound, vowel sound, consonant sound, phoneme, letter, “Chigatai Talks”.

KIRISH

Boshqa turkiy xalqlar kabi O‘zbekistonda ham alifboni isloh qilish, imloni yengillashtirish masalasi kun tartibiga chiqdi, arab tilining butunlay boshqa til oilasiga mansubligi ham mazkur alifbo o‘zbek tilining ichki qonuniyatlarini to‘la ochib bera olmas edi. Bundan tashqari, juda ko‘plab muammolar, qiyinchiliklar yig‘ilib qolgan edi. Ashurali Zohiriy o‘zining 1916-yilda nashr ettirgan “Imlo” darsligida bu haqda shunday deydi: “...Bizning hozirgi (eski) imlomizda qoida degan narsa aslo rioya etilmag‘anlig‘idan har kim o‘zicha qanday yozmoqni xohlasa, o‘shanda yoza berg‘an; bu adabiyotimizning kengayishiga sad bo‘lib, yoshlarimizning qiynalishidan boshqa ajnabiy millatlarning qoshida tilimizning masxara qildirib, madaniy tillarga baho qo‘yg‘anda, qimmatini hech bo‘lishiga sabab bo‘ldik. Shunga binoan bul “Imlo” risolasini yozdim. Eng zarur qoidalarni darj etdim... “hoye rasmiya”ni imlomizg‘a kirgizdim” [2:3].

Bunday muammolarni Elbek ham qayd etadi: “Bizning bu kungacha qo‘llanilib kelmakda bo‘lgan imlomiz iki turli edi: biri chig‘atay imlasi va ikinchisi eski imla. Bu imladan eski imla atag‘an imlamiz burun chaqlardan beri bir yo‘sansiz, negizsiz yazilib kelmakda bo‘lg‘an bir imladurkim, buning bilan bir narsani achiq anglav juda qiyindir. Chunki bir so‘zni bir necha turli o‘qimaq mumkin bo‘lg‘anliqdan kishi ko‘b yanglishadir. Eski imla yo‘lsizlig‘i uchun tashlanmaqdin bashqa chara qalmaydur” [3:5].

“Bitim yo‘llari” risolasi ayni shu muammolarni hal qilish yo‘lidagi ilk tajriba edi. Uning maqomi bo‘yicha turli mulohazalar mavjud. Bobomurodova uni Fitrat va Qayum Ramazon hammuallifligida tuzilgan o‘zbek tili nazariy masalalari yoritilgan eng birinchi ibtidoiy qo‘llanma sifatida ta’riflaydi [1:13]. Qayum Ramazon esa imlo qoidalari deb ataydi: “Bashqa fanlarni qo‘yib turaylik, maktablarimizning jan tamiri bo‘lg‘an “Til qoidalari” atig‘a shu kungacha bir asar chiqmadi. “Bitim yo‘llari” bilan

“Yazuv yo‘llari” esa imladin bahs etar. Lekin bular ham darslik bo‘lishdan yiraqraq bo‘lsa ham (suv o‘rnig‘a taqyammum qabilidan) yarab turar. Buning bilan til qoidalarini o‘rganib bo‘lmaydi. Maktablar uchun “Sarf” va “Nahv” kerak. “Sarf” va “Nahv”! [4]. Shu bilan birga, unda ham imlo qoidalari, ham qo‘llanmaga xos bo‘lgan xususiyatlar qayd etilgani aytiladi: “Bitim yo‘llari”ga hozirgi dastur, yo‘riqnoma, o‘quv qo‘llanmasi, darslik kabi didaktik shakllar nuqtai nazardan qaralganda, ularning hech biriga to‘liq mos kelmaydi. Aslida mualliflarning o‘zlariga quloq soladigan bo‘lsak, u imlo qoidalari to‘plamiga ko‘proq yaqin keladi. Ular yozishadi: “Til bilan yozuvimizni belgili bir yo‘lga qo‘yub...” degan so‘zlariga ko‘ra u imlo qoidalarini anglatadi. Buni uning muqovasidagi “Imlo” yozuvi ham bildirib turibdi. Lekin asarni o‘rganar ekanmiz, unda o‘zbek tilining nazariy masalalari ham aks etganligini ko‘ramiz. Nazariy fikrlarni asarning barcha o‘rinlarida qayd qilish mumkin [5:13].

Haqiqatan ham, “Bitim yo‘llari” da imlo qoidalari bilan birga, nazariy ma’lumotlar, mavzuni mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar ham berilgan. Fikrimizcha, mualliflar uni yangi usul maktablari uchun imlo qoidalari bilan to‘ldirilgan qo‘llanma sifatida tavsiya qilishni nazarda tutishgan.

Tahlil va natijalar

“Chig‘atoy gurungi” taklifi bilan 1921-yilda Toshkentda birinchi o‘lka o‘zbek tili va imlosi qurultoyi bo‘lib o‘tadi. Mazkur qurultoyda 3 nafar asosiy ma’ruzachilardan ikki nafari (Fitrat, Botu) guring a‘zolari bo‘lib, qurultoy qarorlari ham ular tomonidan ishlab chiqilgan edi. Fitrat imlo rivoji uchun quyidagi takliflarni beradi:

“1. Eski imlamiz buzuq, qaidasiz bo‘lg‘ani uchun maaripimizni bu imla va yazu blan kengaytmak mumkin emas. Maaripimizni kengaytmak va savadsizliqni bitirmak uchun imlamizni islah etmak lazimdir.

2. Alti cho‘zgili imla qabul etilsin.

3. Tilimizdagi yat so‘zlar ham shul alti cho‘zgi blan yazilsin.

4. Har harp va har cho‘zgining o‘ziga maxsus shakl bo‘lsin.

5. Ust cho‘zgilarni o‘runli yazmaq uchun so‘zlarning qalinlig‘i, ingichkaligiga e’tibar etilsin. Tilimizdagi arap so‘ziga ham shul to‘rt madda qo‘ldan kelganicha yuritilsin.

6. Harplarning shakli ikidan birga tushub, butun so‘zlar bash harp bilan yazilsun.

7. Tilimizga kirib qalg‘an yat so‘zlar turkcha harplar blan yazilsin” [6:13].

“Bitim yo‘llari”ga e’tibor qilinsa, ayni shu takliflar asosida yozilganini ko‘ramiz. Risola guring tomonidan ishlab chiqilgan isloh qilingan yozuvda nashr qilingan. U 17 bo‘limdan iborat bo‘lib, 1-bo‘limida undoshlar xususida so‘z yuritiladi.

Risolada barcha undoshlarning hosil bo'lishi xususida ma'lumot berilmaydi, faqat bir necha undoshning hosil bo'lishi misollar asosida tushuntirilgan: "Bir" deganda boshda dudoqlarimizni yopishtiramiz, ondan so'ng tilimizning uchini o'ynatib qo'yamiz. Dudoqlarimizni yopishtirib chiqardig'imiz tovush bilan tilimizning uchini o'ynatib chiqardig'imiz tovush bir-biriga o'xshamaydir, bir turli nimarsadir, ayri-ayridir, ikki turlidir. Birinchisining surati "b", ikkinchisining surati "r" dir. "Bil" deganda ham ikki turli tovush chiqaramiz. Boshda dudoqlarimizni yopishtiramiz. Ondan keyin tilimizning uchini ust tishimizning quyiga yopishtirurmiz. Birinchisining surati "b", ikkinchisining surati "l" dir. "Tinj" deganda tovushimiz uch turli bo'lib chiqadir. Birinchisining surati "t", ikkinchisining surati "n", uchinchisining surati "j" dir [7:1]. Bunda "b" undoshini talaffuz qilganda, dudoqlarning bir-biriga yopishishi, ya'ni lab-lab undoshi ekanligi, "r" talaffuz qilinganda, tilning uchi titrashi, ya'ni titroq undoshi ekanligi, "l" undoshida esa tilning uchi ustki tishning ostiga yopishtirish orqali, ya'ni til-tish undoshi ekanligi aytilmoqda.

Tovushning yozuvdagi shakli *harf* deb, undosh tovushlar esa *tovush harfi* atamasi bilan yuritilgan: "Qay bir turlisining yozilaturgan bir surati bor ekan. Mana shul suratlarining odi "harf" dir. Bunlarning qay biri bir tovushning surati bo'lgani uchun bunlarga "tovush harfi" derlar" [7:2]. Risolada undoshlar soni 24 ta deb berilgan, lekin 1921-yilda bo'lib o'tgan qurultoy qarorida ularning soni Fitrat taklifi bilan 23 ta deb ko'rsatilgan [8]. Qurultoyda Ashurali Zohiriy undoshlar soniga e'tiroz bildirib, 24 ta undosh bo'lsin degan taklif bildiradi.

Risolaning 2-bo'limi "Cho'zgilar" mavzusi ostida unilarga bag'ishlangan. O'zbek tilida 6 ta unli tovush mavjudligi qayd etilib, ular *cho'zgi harfi* atamasi bilan beriladi. Unilarga quyidagicha ta'rif beriladi: " "Bar" deganda yana ikki turli tovush chiqaramiz: boshda dudoqlarimizni yopishtiramiz, so'ngra tilimizning uchini o'yanatamiz. Bu ikki turli tovushlarning suratlarini "b", "r" harflaridir. Lekin bu ikki harflarning orasida shu "(l) – a" shakl bordir. Shu shakl bo'lmaganda "b" harfini "r" harfiga yopishtirib "bir" der edik. Bu yerda "(l) – a" harfini ko'rgach "b" harfini "r" ga yopishtirmasdan burun ustga cho'zamiz. Demak: "(l) - a" shakli o'zidan burun kelgan harfni ustga cho'zadir ekan. Uning odi "cho'zgi harfi" dir [7:4].

"Man" deganda ham "m", "n" orasida "(ʌ) – a" shaklini ko'rgach "m" harfini ustga cho'zamiz. Buning odi dag'i "cho'zgi harfi" dir. Bu ikki cho'zgini "ustun cho'zgisi" deymiz. "(l) – a" to'la ustun, "(ʌ) – ə" ingichka ustun" (Bitim yo'llari, 1919, 5-b.). Bunda "a" unlisining ikki xil varianti – qattiq-yumshoq, ya'ni lablar oldinga cho'chchayadi. "Bo'lu" so'zidagi birinchi unli to'la (qalin), ikkinchisi ingichka unli sifatida qayd qilingan.

“Keldi” deganda “(د) – i” shakli “k” harfini ostga qalin qilib cho‘zdiradir. “(ي) – i” shakli “d” harfini ostga ingichka qilib cho‘zdiradir. Bu ikkisi “ostin cho‘zgilar”: “(د) – i” to‘la ostin, “(ي) – i” ingichka ostin [7:5]. Bunda “(د) – ى” (qalin), “(ي) – i” (ingichka) unlilari talaffuz qilinganda, tilning ostga cho‘zilishi, shuning uchun ular ostin (ost) cho‘zgilar ekanligi aytiladi. Lekin “keldi” so‘zidagi birinchi unlining qalin, ikkinchi unlining ingichka sifatida qayd qilinishi xato, chunki so‘zda “k” yoki “g” undoshlari bo‘lsa, ular ingichka sanaladi (bu xususda quyiroqda to‘xtalamiz).

Endi savol tug‘iladi: mualliflar nega “o” va “u” unlilarini qalin, ingichkalikka ajratib alohida berishmagan? Nega 6 ta unliga to‘xtalangan? Ma’lumki, bu davrda milliy tilshunoslik hali fan sifatida shakllanmagan, o‘zbek jadidchilik harakati Turkiya va Tataristonda paydo bo‘lgan jadidchilikning bevosita ta’sirida shakllangan, tilshunoslik bo‘yicha ilmiy qarashlarda aynan ularning roli kuchli bo‘lgan. Bu haqda Sh.Bobomurodova shunday yozadi: “1895–1915-yillarda Tataristonda harflarni isloh qilish borasida harakatlar avj olgan bir paytda tatar tilshunoslari orasida unlilarni belgilashda turli qarashlar mavjud bo‘lib, bularning hammasi singarmonizm bilan bog‘liq edi. Tildagi yo‘g‘onlik va ingichkalikni so‘z tarkibidagi unlilarga bog‘liq deb talqin etgan tilshunoslar yo‘g‘on va ingichka juftlikdan iborat sakkiz unlini belgilab olganlar. Singarmonizm hodisasini ayrim unli (alif, hoyi havvaz) va asosan undoshlarga bog‘lab tushuntirgan O.Ibrohimov va uning tarafdorlari dastlab besh, keyinroq qisqa “i” ni kiritib, olti unlini qabul qildilar. Bu olti unliga asoslangan tatar yozuvi 1918-yilda o‘rta imlo nomi bilan keng tarqalgan bo‘lib, o‘zbek tilshunoslari Fitrat va Elbeklar ham ana shu imloga asoslanib 1919-yil o‘zbek yozuvi uchun olti unlini belgilab oldilar” [1:43].

Ikkinchidan, arab yozuvidagi uch unlili imlodan voz kechish, uni 6 imloga keltirish ham juda katta tortishuv, janjallar bilan bo‘lgan. Bu haqda Elbek shunday yozadi: “Harf illatchilarining shovqini hali bosilmag‘on bir davrda 6 dan 9 ga ko‘chish tugil, shu 6 ning o‘zin saqlab qolish katta muvaffaqiyat edi. Mana shuning uchunda 1926-yilg‘acha 9 cho‘zg‘i ustida og‘iz ochquchilar oz ko‘rindi, to‘g‘risi, bu masala ustida ortiqcha bosh qotirilmadi [1:42].

Buning sababini M.Bog‘danova quyidagicha izohlaydi: “Mana shu islah qiling‘an arab alifbasining xususiyati, o‘zbek shevalari arasida bo‘lg‘an fanetikaviy farqlarni yashirib turar edi, ya’ni ayrim shevalarning aytilishig‘a qarab o‘zgaradigan so‘zlar mazkur alifba bo‘yicha hammasi bir shaklda yazilar edi. Masalan, eranlashg‘an shevalarda “soz”, eranlashmag‘an shevalarda “söz” deb aytiladigan “söz” butun shevalar uchun سوز shaklida yazilar edi. “و” harfi uchun ham yo‘g‘an, ham ingichka yazilar edi” [9].

Bunday holatni Abdulla Alaviy ham ta'kidlaydi: “Hazirg‘i yangi imloda alti sayita yazilsa ham, to‘qquz tavushni ifada qiladur, bunda juft tavushlar uchun bittadan alamat aling‘andir (“alif-hoyi havvaz” bundan mustasna). Agar alti sayita bo‘lsa edi, biz “bo‘lg‘an”, “bo‘lgan” so‘zlarini yazishda farq qilmas edik. Biz bu imlamizda tatarlarda bo‘lg‘an kabi olti harf bilan to‘qquz tavush ko‘rsatamiz” [10].

Yuqoridagi holatni o‘zbek tilshunosligining endi shakllanayotgani, hali o‘zbek tili fonetikasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmagani, unli, undoshlar bo‘yicha ilmiy xulosalar bera oladigan tilshunoslar yetishib chiqmagani bilan izohlash mumkin.

To‘g‘ri, jadidlar boshqa turkiy tillardagi kabi o‘zbek tilida ham singarmonizm qonuni bor ekanligini, unlilarning yo‘g‘on-ingichkalikka bo‘linishini e‘tirof etganlar. Ehtimol, har bir yo‘g‘on-ingichka unliarga alohida shakl olinishiga qiyinchiliklar yuzaga kelgandir, shuning uchun ham 6 unli bilan tildagi barcha unlilarni ifodalashga harakat qilganlar.

Risolada yot so‘zlarga ham alohida bo‘lim ajratilgan. Arab va fors tiliga xos bo‘lgan 9 ta harf (ذ, ژ, ط, ص, ض, ظ, ع, ح, ث) misollar bilan tushuntirilgan [7:7]. Yot harflar masalasida ham jadidlar o‘rtasida yagona fikr yo‘q edi. Ashurali Zohiriy, Munavvar qori kabi ziyolilar turkiy so‘zlarni eshitilganicha yozish, ya‘ni unlilarni ham yozuvda ifoda etishni yoqlagan holda, arabcha so‘zlarni asl holicha, ular qaysi harflar bilan yozilgan bo‘lsa, o‘zgartmay yozishni talab qilar edilar. “Jumladan, harflar to‘g‘risida eng oldin alarni ikkiga bo‘lub, yot turli ostida ataydurlar. Yot harf deganlari arabcha, forscha, ruscha so‘zlarda ishlatilaturg‘on ع غ ظ ط ض ص ر ث ذ harflari bo‘lub bularning qo‘noq (mehmon) bo‘lg‘onliklari uchun turkcha harflardan yuqori o‘run berib turkcha uchun kelaturg‘on kalakalarning boshlarida sinmasliklarini istaydurlar” [11].

Fitrat, Elbek kabi bir guruh jadidchilar bunga qarshi chiqadilar, yot harflar ham milliy imlo qoidalariga bo‘ysunishi lozimligini ta‘kidlaydilar: “Shuning uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri yot harf degan shul to‘qqiz harflarni butunlay oradan chiqarib, qo‘noqlarg‘a ham turkcha kiyim kiyintiru va olarg‘a turkcha odat (qiliq)larni tushuntiru kerakdir. Bu choqda bizning imlodag‘i ko‘p bir darajada qulaylashqon bo‘ladir” [1:6].

“Tutash-uzuk harflar” bo‘limida arab yozuvidagi har ikki tomondan qo‘shiluvchi (muttasil) hamda bir tomondan – o‘zidan oldingi harfga qo‘shiluvchi (munfasil) harflar xususida so‘z yuritilgan.

Yuqorida qayd qilinganidek, jadidlar barcha turkiy tillar uchun xos bo‘lgan singarmonizm qonuniyatini o‘zbek tilida ham mavjudligini e‘tirof etadilar. Bu qonun risolada *qalinliq va ingichkalik* deb yuritilgan. U nazariy qoida sifatida emas, ularning

imlo qoidasi uchun keltirishadi. Bu qonun uchun asos bo'ladigan asosiy tamoyil old qator va orqa qator unlilar uyg'unligi ular uchun ma'lum bo'lgan, lekin u o'z davriga va o'sha davr tilshunoslik an'anasi asosida tushuntirilgan, ya'ni bu qonunni tushuntirishda quyidagi atamalardan foydalanilgan:

Qalin so'z. Bu *orqa qator unlilardan* iborat bo'lgan so'zni bildiradi.

Ingichka so'z. U old qator unlilardan iborat bo'lgan so'zni anglatgan. Shunga ko'ra "turkcha so'zlar qalin yo ingichka bo'lur" deb izohlashadi.

"Qalin so'z":

birinchi bo'g'inda orqa qator *ā* unlisi qatnashganda ("birinchi bo'lagida to'la ustun qatnashsa") hosil bo'lishi aytiladi;

so'zda q, g', x undoshlaridan biri qatnashganda ham orqa qator unlilari uyushishi ko'rsatiladi.

"Ingichka so'z":

birinchi bo'g'inda *ä* unlisi kelganda ("birinchi bo'lagida to'la ustun");

birinchi bo'g'inda *e, i* unlilari qo'llanganda ("birinchi bo'lagida to'la ostun");

g, k undoshlari ishtirok etgan so'zlar *ingichka* bo'lishi aytiladi [7:16].

Bu qaydlar ifoda usulidan qat'i nazar, hozirgi singarmonizm qoidalariga mos keladi [12:185], lekin, albatta, hozirgi singarmonizm qonuni xususiyatlarini to'la qamrab olgan degan so'z emas. Bugungi o'zbek tilshunosligida ham bu asarda qo'llangan qalinlik-ingichkalik termini ba'zan uchrab turibdi, lekin u asosiy termin sifatida qo'llanayotgani yo'q. Bu qonunning hayotiyiligiga jiddiy e'tibor qaratishmagan o'rinlar ham bor. Jumladan, "Atif sig'alarining yoziluv (so'z shakllarining yozilishi)" sarlavhasi ostidagi -b, -ib, -ub affiksli ravishdoshlarni izohlashda *borib, berib* (transkripsiyada *barib, berib*) so'zlaridagi *i, i* unlilarini old qator, *yugurub, qo'shulub* (transkripsiyada *yügürüb, qoşulub*) so'zlaridagi *u, ü* unlilarini ham old qator sifatida izohlaydilarki, bu singarmonizm qonuniga xilof, chunki *borib* so'zidagi *i* unlisi singarmonizm qonuniga binoan orqa qator, *berib* so'zidagi *i* esa old qator unli bo'lib, ular asarda "ingichka ostun", ya'ni old qator unli deb qaralgan. *Yugurub, qo'shulub* so'zlarida ham ravishdosh tarkibidagi u "ingichka utru", ya'ni old qator unli deb tushunilmoqda, balki *yugurub* so'zidagi u old qator, *qo'shulub* so'zidagi u orqa qator ekanligini ta'kidlagan bo'lar edik. Bu jihatdan avval o'zlari ta'riflagan singarmonizm qonunini saqlamaganligi ma'lum bo'ladi.

Xulosa

"Chig'atoy gurungi" tomonidan yaratilgan "Bitim yo'llari" risolasini o'zbek adabiy tili imlo qoidalarini yaratishdagi ilk tajriba sifatida qabul qilish mumkin. Albatta, har qanday yangi ishning yutuqlari bilan birga, kamchiliklari, mulohazali

o'rinlari bo'ladi, buni yuqorida ko'rib o'tdik. Asar boshida mualliflar uning keyingi ishlarga turtki bo'lishi va bu risoladan yuksakroq imlo asarlari yaratilishini tilab, bu ishlarini qo'llashni bildirib o'tishgan: "Til bilan yozuvimizni belgili bir yo'lda qo'yib yuksaltmak uchungina qurilgan "Chig'atoy gurungi" ishongan dalillariga tayanib shul "Bitim yo'llari"ni o'rta otdi. "Bitim" (imlo) to'g'risida so'ng so'zini biz so'yladik, bundan so'ngra bu to'g'rida kimsa so'ylay olmas demaymiz. Bizning so'zimiz shudir: bitim to'g'risida ochiq so'ylamak yo'lini ochdik, neki bitimning todini (mazasini) qochirdiq. Bundan so'ngra biznikidan to'g'riroq, biznikidan yaxshiroq bitim yo'llarini kim ko'rsatsa, qo'lini o'pmoqqa tayyorman".

Bu risoladan so'ng Elbekning "Yozuv yo'llari" asari yozildi. 1926-yilda dastlabki imlo qoidalari ishlab chiqilib, "Maorif va o'qitg'uchi" jurnalida e'lon qilindi. Qayum Ramazon tomonidan 1931-va 1935-yillarda "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari" risolalari chop etildi. Shu tariqa o'zbek adabiy tilining imlo qoidalari shakllanib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бобомуродова Ш. Ўзбек тилшунослиги ривожига Элбекнинг роли. Филол. фан. номз.... дисс... – Тошкент, 2002.
2. Ashurali Zahiriy. Imla. – Qazan: "Umid" tipo-litografiyasi, 1916 (arab yozuvida).
3. Элбекнинг тилшуносликка оид асарлари (Тўпловчи: Ш. Бобомуродова). – Тошкент, 2001.
4. Qayum Ramazan. Maktablarimiz va o'zbekcha darslik. – Tashkent // Turkistan, № 201, 1923 (arab yozuvida).
5. Ashirboyev S., Azimov I. "Chig'atoy gurungi" va imlo. Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar. Toshkent, 2022.
6. Жамолхонов Х., Умаров А. Ўзбек ёзувининг XX аср тарихи. I китоб. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2017.
7. Bitim yo'llari. – Toshkent, 1919 (arab yozuvida).
8. 1921-yil yanvar oyida bo'lg'an birinchi o'lka qurultoyining chiqarg'an qararlari. Turkiston jumhuriyatining davlat nashriyoti, 1922 (arab yozuvida).
9. Bag'danova M. (1926). Latin اساسida tuzilgan o'zbek layihalarining tarixiga bir qarash. – Tashkent // Alanga, 1926. – № 4.
10. O'zbek yangi alifbasini tuzishda اساسlar. (Matiriyalardan to'plab tuzguchi: Abdulla Alaviy). Samarqand – Tashkent, 1927 (arab yozuvida).

11. Elbek (1920). Imla masalalari. – Tashkent // Ishtirakiyun, 1920 (arab yozuvida).

12. Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент, 1962.